

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

УДК: 330; 323

DOI: 10.5281/zenodo.15073044 <https://zenodo.org/record/15073044>

EDN: ZZLWCS

РОССИЯ В МИРЕ И МИР В РОССИИ: РЕАЛИИ И ОЖИДАНИЯ

Зотова Елена Серафимовна¹

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории философии хозяйства экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (eszotova@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-5810-8231)

Ключевые слова: *Россия, общество, экономика, политика, государственность, русский мир, российская цивилизация, Запад*

Для цитирования: Зотова Е.С. Россия в мире и мир в России: реалии и ожидания // Вопросы политической экономии. 2025. № 1(41). С. 263-271.

RUSSIA IN THE WORLD AND THE WORLD IN RUSSIA: REALITY AND EXPECTATIONS

Elena S. Zotova

Candidate of Economics, Leading Researcher at the Laboratory of Philosophy of Economy, Faculty of Economy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia (eszotova@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-5810-8231)

Keywords: *Russia, society, economy, politics, statehood, Russian world, Russian civilization, West*

For citation: Zotova E.S. Russia in the world and the world in Russia: reality and expectations. Problems in Political Economy. 2025;1(41):263-271.

JEL codes: B00, F01, P10

Дискуссия, развернувшаяся на секции «Россия в мире и мир в России: реалии и ожидания», проходившей в смешанном формате в рамках международной научной конференции «Мир на переломе: геополитика, экономика, техногенез» 5 декабря 2023 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, была посвящена состоянию российского общества в условиях геополитической турбулентности, поиску стратегических решений, направленных на укрепление государственности России (Традиционные декабрьские конференции ежегодно проводятся на экономическом факультете МГУ с 1996 г. по инициативе Лаборатории

¹ © Зотова Е.С., 2025

философии хозяйства и Центра общественных наук МГУ, см., например, (Зотова, 2022; 2023); (Сухина, 2024)).

В докладе на тему «Россия: мобилизационный тренд в истории и в практической политике», д.полит.н., профессор С.В. Бирюков (Сибирский институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, г. Новосибирск) отметил, что понятие «мобилизация» ныне прочно вошло в официальный политический лексикон и повестку дня – но без специального раскрытия его смысла и содержания. «При этом характерно, что российский «политикум» пока не спешит актуализировать указанную тему. Мобилизация превращается для страны в своего рода «отложенный тест», или «стратегический маневр», решение о котором может быть принято в случае усложнения общеполитической ситуации. Вместе с тем, мобилизация в разных ее формах – постоянная тема и сюжет российской истории. В контексте отечественного исторического процесса она представляет собой не менее легитимный сюжет и тренд, нежели либерализация, реформы или борьба за социальную справедливость». Как полагает профессор Бирюков, именно в способности российского общества (равно как и государства) к мобилизационному усилию и рывку и заключается тот самый «русский ответ на вызов истории», субъектом которой активно стремится быть сегодняшняя Россия – несмотря на все внутренние и внешние вызовы. Обобщая выступление С.В. Бирюкова, можно заключить, что мобилизационный путь – ресурс, к которому регулярно прибегало российское государство в ответ на внутренние и внешние вызовы. Вопрос в цене и последствиях этих реформ для общества, в готовности российского общества платить масштабную цену за совершение подобного рывка (неготовность общества платить за подобный рывок, несправедливое распределение «государственного бремени» может привести к глубокому кризису и слому существующей государственной системы). В равной степени стоит вопрос и о наличии в стране элиты, готовой к участию в мобилизации и принятии на себя тяжелой роли быть проводником общественного развития.

«Современная Россия, оказавшаяся в ситуации беспрецедентного и многостороннего давления извне, целями которого являются не просто «перезагрузка», а демонтаж государственности и глубокая маргинализация общества, его истории, жизненного уклада, ценностей и традиций. При этом мобилизация охватывает сегодня собственно военную сферу и работу российского ВПК, сравнительно медленно распространяясь на политику, идеологическую сферу и собственно социальную жизнь. Сложная структура российского общества и его элиты, опыт существования в условиях деидеологизации и (частичной) деполитизации, непростые отношения между поколениями и влияние многочисленных субкультур затрудняют переход к новому мобилизационному проекту в ответ на глобальные вызовы. Между тем, динамика общемировых событий такова, что необходимость подобного «мобилизационного ответа» со стороны общества и государства может стать насущной уже в краткосрочной перспективе», – таков вывод профессора Бирюкова (подробнее см. (Бирюков, 2025)).

«Мир кардинально и быстро меняется, – сказал д.э.н., профессор М.М. Гузев (Волжский филиал ВолГУ). – Это реальность. Но что это за наступающий Новый мир? И какое место России в этом будущем мире? Ответить на эти вопросы можно только через призму человека. Известно, что человек – существо и природное, и социальное. И эти две его сущности соревнуются, враждуют, мирятся. Сейчас

на первый план выходят не природные, физиологические запросы, а запросы обществ и человека на прогресс, более справедливое и комфортное общество, более «человеческое». В господствующем нынешнем рыночно-капиталистическом обществе высшая цель и смысл существования человека – это прибыль. Борьба за прибыль – это Первая, Вторая и готовящаяся третья мировая война. А это – конец цивилизации. Поэтому есть запрос на альтернативу. Такой альтернативой может быть только управляемое, мобилизационное общество. А это социализм, обогащенный практикой XX в., – со всеми его плюсами и минусами. И Россия, исторически и ментально, стоит ближе многих стран к этой альтернативе» (см. также (Гузев, 2022)).

Говоря о принципиальных изменениях в экономике современных хозяйственных отношений, к.э.н., доцент *В.А. Ушанков* (экономический факультет СПбГУ) отметил: «Мир на переломе. Вместе с ним меняется и важнейшая его часть – общественное хозяйство, вернее, внутренние механизмы его функционирования. К таким механизмам относится основной признак современной экономики – рынок.

Под воздействием современных хозяйственных процессов рыночный механизм взаимосвязи производителей и потребителей подвергается деструкции. На место стихийного процесса распределения ограниченных ресурсов между эффективными собственниками, опосредованного деньгами (купля-продажа), приходит механизм распределения, основанный на других – не рыночных – принципах.

К деструкции рынка относятся такие процессы, как «провалы рынка», сужение поля действия рынка, развитие рентных отношений, модификация цены и превращение ее в общественный норматив распределения, цифровизация рыночных отношений и т. д. Но самое главное явление, разрушающее модель рыночной экономики, состоит в деструкции частной собственности. Частная собственность как наиболее адекватная форма присвоения-отчуждения в эпоху расцвета рыночных отношений сменяется формой собственности, в которой решающее место занимает институт посредников. Теряется экономическое преимущество частной формы собственности по сравнению с другими – корпоративными, общественными и т.д.» (подробнее см. (Ушанков, 2022)).

В докладе «Хозяйство как жизнедеятельность» д.э.н., профессор *И.В. Пшеницын* (г. Москва) было раскрыто коренное отличие хозяйства от экономики. В общественной науке в понимании хозяйства исходят из фигуры хозяина и не отличают хозяйство от экономики Аристотеля как управления домом. Понимание же хозяйства как жизнедеятельности, которым испокон веков жила коренная Россия, исходит из того, что не разум человека – главный, а главная действующая сила – жизнь. Непосредственными проявлениями жизнедеятельности являются потребность в детях и духовная связь поколений, образующая народ, или мир. Таким образом, продолжение жизни, сбережение народа России связаны с обретением человеком родительского духа, что не совместимо с созданием развитой экономики, подчеркнул профессор Пшеницын (Пшеницын, 2025).

В своем выступлении «Власть цифровой нейросети: понимание, воздействие на РФ» д.э.н., профессор *С.Г. Ковалев* (СПбГУЭФ) отметил специфику экономической науки, ее «недонаучность», упор на идеологическую функцию, а не на познание хозяйственной реальности и уход от многих актуальных проблем. Он также остановился на двух моментах анонсированной темы выступления: выделил проблему новейшего миропорядка как информационно-цифрового неоимпериализма

и проблему «непопадания» в ловушку цифрового неоимпериализма как стратегию для РФ, а также раскрыл их содержание с позиций новых черт мировой глобализации (см. подробнее (Ковалев, 2025)).

В докладе «Вязкость и гравитация геополитических систем» д.э.н., профессор *И.Г. Шевченко* (РАНХиГС при Президенте РФ) заметил: «Коль скоро гравитационная модель показала хорошие результаты для экономических систем, сделаем попытку ее использования в геополитическом анализе на примере взаимодействия России и Украины».

Полученные выводы согласовываются с происходящими в течение столетий событиями, что делает возможным применение модели для анализа имперских образований. Чем выше насыщенность геополитического пространства людьми, тем ниже вязкость внешней среды имперских центров и выше коэффициент пропорциональности модели.

У России имперское пространство компактно и более насыщено, коэффициент гравитации максимален. Поэтому, в отличие от США, втягивающих в поле своего влияния коррумпированные элиты, российский имперский центр втягивает в свое поле целые страны и народы» (Шевченко, 2025).

В докладе д.и.н., профессора *С.П. Рамазанова* (Волжский филиал ВолГУ) рассматривался вопрос о взаимосвязи слов и дел в истории России XX – начала XXI в. Извращение смысла слов после 1917 г. привело к негативным последствиям. Провозглашение мира – к гражданской войне; равенства – к высылке интеллигенции, репрессиям, казням священников.

Попытки вернуть истинные смыслы слов в годы Великой Отечественной войны обусловили успехи в развитии страны. Однако однобокая критика Сталина, сочетание неоправданной идеи коммунизма и несостоявшееся провозглашение догнать и превзойти Запад по материальным благам подорвали идеологию и повернули к «западнизму» общественное сознание части населения. В перестройку «западнистскую» ориентацию восприняло и руководство страны, сочетая ее с надеждой на взаимную благодарность Запада. С В.В. Путина начинается возрождение суверенитета страны. Но задачи по преодолению западнизма и надежды на взаимную благодарность остаются по-прежнему актуальными, заметил докладчик.

Говоря о возможном варианте будущей системы русского народного хозяйства, д.э.н., профессор *Д.Н. Платонов* (экономический факультет МГУ) заметил: «Чтобы обсуждать будущее состояние народного хозяйства России, необходимо обратиться к опыту далекого прошлого, которое до конца тоже не изучено. Еще до 8–7 тысячелетия до н. э. существовал доэкономический период развития человечества. С указанного периода времени начинается длительный период перехода к стабильной хозяйственной деятельности. Начало этому процессу было положено в долинах великих рек Азии и Африки. Потом к этому процессу подключились народы степей и нагорий. Если первые создали великую цивилизацию поливного (ирригационного) земледелия, то вторые – не менее значительную культуру кочевого хозяйства. В течение всего Средневековья шел интенсивный процесс перемещения и взаимодействия достижений материальной культуры разных народов».

Научное изучение всего этого продолжается. Думается, что необходимо постепенно, но радикально изменить современную рыночно-капиталистическую систему, которая ведет человечество в тупик. Это возможно лишь при изменении глобальной

хозяйственной политики. Человеческое хозяйство должно стать неонатуральным, но на основе природоподобных технологий. А для этого необходимо дальнейшее углубление основных естественных наук, что позволит человечеству и России перейти к глубоко технологичной системе народного хозяйства» (см. (Платонов, 2025)).

В докладе «Тезисы о глобальном переходе от постимперского человека к всемирному» к.т.н. *О.В. Доброчеев* (Институт ВЭБ, г. Москва) отметил: «Глаза в глаза лица не увидеть, большое видится на расстоянии». И не только в пространстве, но и во времени. Для того, чтобы увидеть далекие галактики, физики в прошлом веке придумали радиоастрономию. А для того, чтобы заглядывать далеко в прошлое или будущее, физики в сотрудничестве с философами хозяйства недавно придумали волновую теорию космопланетарного хозяйства. Эта теория базируется на открытии когерентных волн, задающих базовые частоты всем процессам жизни. Одна из этих волн, описывающая глобальные переходы, равна 140 годам. Влияние природных волн активности на жизнь хорошо описывает 24-часовой цикл бодрствования и сна человека. Он один для всех, но каждый из нас, зная о физиологическом оптимуме, засыпает и просыпается в свое время.

Такое же отношение у большинства и к волнам истории. Если же опереться на законы волновой теории, то качественный аналог нынешнего глобального перехода можно обнаружить на расстоянии 16 глобальных циклов истории в прошлом. Это иллюстрирует не только разрушение Российской империи в 1917 г. – ровно через 2240 лет после крушения империи А. Македонского, но и предвидение Ленина 1916 г. о том, что «империализм – высшая стадия капитализма». Вот тогда и начался в России глобальный переход от имперского человека вначале к «советскому», освободившему в 1945 г. мир на 70 лет от фашизма, а с начала СВО 2022 г. – от постимперского человека к всемирному.

В России этот глобальный переход тоже начался строго в 80-летних ритмах ее исторического тела, после того как в Куликовской битве 1380 г. появился русский человек, в 1700 г. – имперский Петра I, а еще 4 цикла спустя – в 2020 г. – первый прообраз всемирного.

Формироваться сверхновый человек будет приблизительно столько же времени, сколько постимперский А. Македонского трансформировался в христианина». По оценкам *О.В. Доброчеева*, это произойдет на протяжении двух глобальных волн (см. (Клепач, Доброчеев, 2024)).

«Современный всемирный перелом, – считает д.э.н., профессор *И.Р. Бугаян* (г. Ростов-на-Дону), – вызван утвердившимся в «золотом миллиарде» человечества изменением субординации факторов производства. Среди них не осталось стран, где продолжал бы доминировать капитал. Причина их «златости» стран «золотого миллиарда» – в новом доминирующем факторе производства – предпринимательстве на основе новых и информационных технологий. Капитализм остался в истории. Наступила эра предпринимательства!

Можно доказать, что в КНР, как и в «золотом миллиарде», нет капитализма (как считает профессор *П.А. Покрытан*). Но значит ли это, что КНР вошла в золотой миллиард? Нет! Поскольку доминирующим фактором в Китае остался труд. Достаточно ослабить охват предпринимательством США на 10000 предприятий, работающих в КНР, переведя их в Индию, и две эти мировые фабрики в мировом хозяйстве могут поменяться местами».

Выступление д.филол.н., профессора В.П. Океанского (Шуйский филиал Ивановского государственного университета) было посвящено 150-летию русского мыслителя Н.А. Бердяева, осуществившего диагностику глобальной мировой ситуации, нисколько не утратившую своей силы 75 лет спустя. За полвека до Мамлеева Бердяев говорил о «России вечной», и, предвосхищая Тойнби, указывал на «морфологическое» сходство «Московского Царства» с «Царством Советским». «Русская идея» понималась им как «идея целостного преобразования жизни», а «трагедия русской революции» обнаруживалась в «ее первоначальном антихристианском характере». Катастрофизм эпохи имеет своеобразную смысловую оркестровку предваряющими научными революциями в новом естествознании: от физики – до психоанализа. «Трагическая тема» творческой свободы человека, от которой зависит «будущее России», будет только заостряться по мере раскрытия того факта, что «либерализм кончен». В России, согласно Бердяеву, «подготавливается новое христианское сознание», а «ответшавшие и выродившиеся формы христианства будут преодолены». Попытки неохристианского реформизма на исходе Нового времени имеют двоякий характер между ноосферным и эсхатологическим дискурсами, и слово Бердяева – однозначно за последним. Но оставаясь последовательным катастрофистом и апокалиптиком, он настойчиво развивает социальную тематику, парадоксально соединяя таким образом эсхатологический реализм и жизнестроительный миф. Бердяев, пребывая в парадигме Модерна, уповал на сохраняющиеся сквозь исторические катастрофы культурно-цивилизационные возможности самобытного российского мира, делает вывод профессор Океанский, что актуально для России сегодняшней.

«Исследования народной художественной культуры и ее влияния на формирование национального самосознания в условиях современной России требует глубокого научного осмысления, учитывающего как историко-культурные, так и социологические аспекты, – заметила д.ф.н., профессор Т.В. Кузнецова (философский факультет МГУ). – Глобализация и сдвиги в политико-экономическом контексте вызывают необходимость найти баланс между сохранением уникальных национальных традиций и интеграцией в мировое культурное пространство. Народная художественная культура, представленная разнообразными формами – от фольклора до декоративно-прикладного искусства, олицетворяет интерактивный инструмент, посредством которого общество осознает и закрепляет свои культурные корни и этнокультурную идентичность.

Трансформация народной художественной культуры в современной России сопровождается сложными процессами модернизации и коммодификации, что отражает многообразие форм выражения национального самосознания. Ее анализ позволяет выявить, каким образом эти проявления способствуют укреплению культурной идентичности и противостоят угрожаящим влияниям стандартизации. Особый интерес вызывает исследование механизмов адаптации традиционных форм искусства к новым социально-культурным реалиям, что может проявляться как в сохранении исторических традиций, так и в их инновационной интерпретации. Это позволяет деконструировать устоявшиеся представления о статичности народной культуры и демонстрирует ее динамизм и адаптивность.

Центральным аспектом исследовательского интереса является изучение народной художественной культуры как «урегулировщика» соотношения между ло-

кальной и глобальной идентичностью. В этом контексте не менее значимой представляется роль национального самосознания, формируемого через эстетическое восприятие и массовое участие в народных художественных практиках. Взаимодействие этих компонентов создает уникальные культурные феномены, способствующие интеграции культурного наследия в современную креативную экономику».

Тема выступления д.соц.н., профессора *Л.И. Ростовцевой* (Тульский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова) – «Патриотизм в России судьбоносного настоящего и неопределенного будущего». На основе данных социологических опросов она отметила высокий уровень патриотизма сегодня, объяснив это современными геополитическими угрозами и вызовами, стоящими перед Россией, сплотившими общество, и деятельностью государства, в том числе в области патриотического воспитания. Главной задачей патриотического воспитания, по мнению *Л.И. Ростовцевой*, является необходимость формирования истинного, а не фальшивого патриотизма (т.е. патриотизма на деле, а не на словах), обеспечения неформального характера деятельности во благо страны, общества, коллектива. Реализации этой задачи будет способствовать привлечение участников СВО, матерей и отцов многодетных семей, ориентирующихся на традиционные национальные духовно-нравственные ценности. Очень важно переломить тенденцию к «чайлдфри», повысить действенность демографической и семейной политики. Особое внимание должно быть уделено воспитанию хозяйственного патриотизма, поиску новых инструментов формирования патриотизма и нравственности, в том числе в интернет-среде, укреплению чувства гордости за русский язык и культуру в свете геополитических реалий и современных тенденций в межпоколенческих отношениях. Россию ждет непростое будущее, но выход из кризиса может принести выгоды и государству, и гражданам, если не упустить открывающиеся возможности и не пресечь угрозы, рождаемые цифровизацией, искусственным интеллектом.

Будущее неопределенно, но, если не забывать свои корни и ориентироваться на традиционные российские духовно-нравственные ценности, Россию ждет благополучие и устойчивое развитие – такой вывод можно считать заключительным акцентом обозреваемого заседания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бирюков С.В. Россия: мобилизационный тренд в истории и в практической политике // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 197-214. DOI: 10.5281/zenodo.14883522

Гузев М.М. Человек в ловушке трансформации // *Философия хозяйства*. 2022. № 2. С. 14-24.

Зотова Е.С. Цивилизация России: традиции и новины (обзор дискуссии) // *Философия хозяйства*. 2022. № 1. С. 282-291.

Зотова Е.С. Историо-культурное наследие и современность // *Философия хозяйства*. 2023. № 1. С. 237-242. DOI: 10.5281/zenodo.7736999

Клепач А.Н., Добровичев О.В. Введение в волновую теорию космопланетарного хозяйства, или Начала природоподобной экономики // *Философия хозяйства*. 2024. № 4. С. 31-49. DOI: 10.5281/zenodo.12188534

Ковалев С.Г. Власть цифровой нейросети: понимание, воздействие на РФ // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 17-33. DOI: 10.5281/zenodo.13882918

Платонов Д.Н. Европеизация России и смена стратегии экономического развития // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 89-94. DOI: 10.5281/zenodo.14883429

Пшеницын И.В. Хозяйство как жизнедеятельность // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 33-30. DOI: 10.5281/zenodo.14882934

Сухина Т.С. Российская экономика в новых реалиях // *Философия хозяйства*. 2024. № 1. С. 253-260. DOI: 10.5281/zenodo.10675441

Ушанков В.А. К вопросу о методологии институционального анализа экономических преобразований в России // *Философия хозяйства*. 2022. № 2. С. 71-79.

Шевченко И.Г. Вязкость и гравитация геополитических систем // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 89-94. DOI: 10.5281/zenodo.14883533

Информация об авторе

Зотова Елена Серафимовна – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории философии хозяйства экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: eszotova@mail.ru) (elibrary AuthorID: 75442) (ORCID: 0000-0001-5810-8231)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Biryukov S.V. Russia: the mobilization trend in history and in practical politics. *Filosofiya khozyaistva=Philosophy of Economy*. 2025;(1):197-214. DOI: 10.5281/zenodo.14883522

Guzev M.M. A man trapped in transperemen. *Filosofiya khozyaistva=Philosophy of Economy*. 2022;(2):14-24.

Klepach A.N., Dobrocheev O.V. Introduction to the wave theory of cosmoplanetary economy, or the beginings of a nature-like economy. *Filosofiya khozyaistva=Philosophy of Economy*. 2024;(4):31-49. DOI: 10.5281/zenodo.12188534

Kovalev S.G. The power of the digital neural network: understanding, impact on the Russian Federation. *Filosofiya khozyaistva=Philosophy of Economy*. 2025;(1):17-33. DOI: 10.5281/zenodo.13882918

Platonov D.N. Europeanization of Russia and a change in the strategy of economic development. *Filosofiya khozyaistva=Philosophy of Economy*. 2025;(1):89-94. DOI: 10.5281/zenodo.14883429

Pshenitsyn I.V. Agriculture as a vital activity. *Filosofiya khozyaistva=Philosophy of Economy*. 2025;(1):33-30. DOI: 10.5281/zenodo.14882934

Shevchenko I.G. Viscosity and gravity of geopolitical systems. *Filosofiya khozyaistva=Philosophy of Economy*. 2025;(1):89-94. DOI: 10.5281/zenodo.14883533

Sukhina T.S. Russian economy in new realities. *Filosofiya khozyaistva=Philosophy of Economy*. 2024;(1):253-260. DOI: 10.5281/zenodo.10675441

Ushankov V.A. On the methodology of the geopolitical systems. *Filosofiya khozyaistva=Philosophy of Economy*. 2022;(2):71-79.

Zotova E.S. Historical and cultural heritage and modernity. *Filosofiya khozyaistva=Philosophy of Economy*. 2023;(1):237-242. DOI: 10.5281/zenodo.7736999

Zotova E.S. The civilization of Russia: traditions and novelties (a review of the discussion). *Filosofiya khzyaistva=Phlosophy of Economy*. 2022;(1):282-291.

Information about the author

Elena S. Zotova – Candidate of Economics, Leading Researcher, Faculty of Economy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: eszotova@mail.ru) (elibrary AuthorID: 75442) (ORCID: 0000-0001-5810-8231)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 24.01.2025; одобрена после рецензирования: 12.02.2025; принята к публикации: 14.02.2025.